

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКИМ НАВЫКАМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Амонова Гульноза Гулом кизи

Магистрант 2 курса УзГУМЯ

Аннотация: Уникальная структура русской орфографии может повлиять на организацию и приобретение навыков чтения на русском языке. В настоящем обзоре рассматриваются фонематические графемные соответствия в русской орфографии и обсуждаются ее размерные единицы и возможные трудности для начинающих читателей и писателей. Русская орфография регулируется иерархической, относительно регулярной 3-уровневой системой правил, осложненной многочисленными исключениями. Многие теоретики считают, что ключ к этой упорядоченной сложности лежит в русском языке морфология. В этом обзоре представлены взгляды выдающихся российских лингвистов на то, какие языковые единицы представляет русская орфография, а также оценивается и анализируется их актуальность для современных исследований чтения.

Ключевые слова: овладение чтением, русский язык, соответствие графемы фонеме, единица измерения размера зерна

Русский язык - один из наиболее широко используемых языков в мире, один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Однако, несмотря на нынешний интерес к стратегиям чтения, продвигаемым различными орфографиями, количество публикаций, основанных на российских данных, поразительно мало. Внимание российских лингвистов и психологов традиционно было направлено на трудности правописания на русском языке, а не на чтение, которое считалось относительно легким навыком для приобретения (Иншакова, 2004). В то время как теории, касающиеся структуры русской письменности и методов проблемы

преподавания ИТ в школе были предметом дискуссий в российском лингвистическом и педагогическом исследовательском сообществе, трудности в овладении чтением долгое время оставались областью логопедии и специального образования. Несмотря на значительные усилия по изучению дислексии развития в русском языке (Корнев, 1997; Лалаева и Венедиктова, 2001), мало что известно о стратегиях, на которые полагается начинающий русский читатель.

Нехватка исследований особенно прискорбна, потому что русская фонология и орфография обладают рядом уникальных особенностей, что делает русский язык интересным тестовым примером для современных теорий распознавания слов и овладения чтением. Русский язык имеет довольно элегантную орфографическую систему: с одной стороны, довольно сложный и иерархичный, а с другой стороны, организованный вокруг доминирующего принципа и, следовательно, достаточно регулярный и предсказуемый, даже несмотря на большое количество исключений. Это сочетание сложности и регулярности - то, что делает русский орфография интересна для сравнительного исследования чтения. Цель настоящего обзора - внести свой вклад в это исследование, проведя углубленный анализ русской фонологической и орфографической структуры и познакомив англоговорящего читателя с работами российских ученых на эту тему. Подробное описание русской орфографии и ее возможных трудностей для начинающих читателей было представлено на английском языке Григоренко (2003, 2006). Короткая, но информативная статья Либермана (1980) посвящена той же теме. Разница между настоящим обзором и предыдущие аналогичные отчеты заключаются в том, что он помещает описание особенностей русской орфографии в контекст существующих теорий о структурной организации этой сложной системы и о приобретении навыков чтения в различных типах орфографии. Обсуждение последствий особенностей русской орфографии для определения доминирующих стратегий, используемых начинающими и

опытными читателями на русском языке, является основной целью настоящего обзора.

Сложность фонемно-графемных соответствий в русском языке значительно возрастает, когда в дополнение к правилам русской графики, отвечающим за отражение фонем в их сильных позициях, к фонемам в слабых позициях применяются правила орфографии, и многие буквы приобретают фонематические значения, которые не определены правилами графики. Русакова и Цейтлин (1999) обнаружил, что в стандартном русском тексте 70% графем определяются графическими правилами, а 30% - как графическими, так и орфографическими правилами. Продолжавшиеся десятилетиями жаркие дебаты российских лингвистов по основополагающему принципу русской орфографии были направлены на то, чтобы решить, какая языковая единица является для нее центральной - фонема или морфема.

Эта дискуссия была вызвана различными определениями того, что представляет собой фонема. Фонемно неопределенные сегменты (слабые позиции) по-разному интерпретируются московским и Санкт-Петербургским Петербургских фонетических школ, что оказывает непосредственное влияние на их выбор единицы анализа для русской орфографии. Лингвисты московской школы (Аванесов, 1956; Панов, 1979; Реформатский, 1955) рассматривают позиционно чередующиеся фонематические значения внутри одной и той же морфемы как единое целое, состоящее из сильной фонемы, присутствующей в сильной позиции, и других слабых членов парадигмы, которые появляются в позициях нейтрализации (слабые позиции). Этот фонематический ряд, по мнению московской школы, отражается в письме через его представителя сильной позиции. В то время как московская школа подчеркивала парадигматические связи между звуками, Санкт-Петербургская школа придерживалась линейного подхода. Петербургские лингвисты (Бондарко, 1998; Иванова, 1971; Щерба, 1983) не принимают идею фонемы как комплекса сильных и слабых фонем и рассматривают случаи фонематической нечеткости в слабых позициях как

фонематические чередования. Предполагается, что преобладающим механизмом написания в русском языке является морфологическая аналогия, направленная на визуальное единство морфемы. Оба теоретических подхода описывают одно и то же явление с помощью разных языковых единиц и уровней абстракции. Основная идея фонематического принципа (Московская школа) заключается в том, что позиционные чередования звуков принадлежат одной и той же фонеме, всегда воспроизводятся в письменной форме одной и той же буквой, тогда как морфемный принцип (Санкт-Петербургская школа) предполагает чередование разных фонем внутри одной и той же морфемы и представлены одной и той же буквой для сохранения морфологической преемственности.

Российские лингвисты расходятся во мнениях относительно того, являются ли случаи, когда графемы представляют фонемы в слабых позициях, частью регулярных фонемно-графемных соответствий и могут рассматриваться как своего рода вторичные буквенные значения (Гвоздев, 1954; Иванова, 1971; Осипов, 1970; Щерба, 1983; Селезнева, 1981; Скобликова, 1974). Основным источником этих дебатов является регулярность отклонений русской орфографии от прозрачности. Григоренко (2003) описал написание в Русский язык в значительной степени морфофонемичен и отметил логическую, регулярную структуру, лежащую в основе изменений слов, которые могут показаться нерегулярными на поверхностном уровне. Иванова (1966) написала, что письмо в Русский язык отделяется от произношения, но только в определенных точках, таких как морфемные границы и абсолютное окончание слова для согласных и внутри морфем для гласных.

Русская орфография, как и многие другие, основана не исключительно на одном принципе, а скорее на сочетании нескольких. Согласно Либерману (1980), “русская орфография в определенной степени фонематична, очень морфологична и в значительной степени традиционна”. Российские лингвисты расходятся во мнениях относительно того, сколько именно принципов

действует. Большинство определений учитывают регулярность правил, на которых основан принцип (Селезнева, 2004; Зиндер, 1987). Предсказуемые нарушения поддаются проверке; фонему в слабой позиции можно проверить, найдя родственное слово с различной структурой ударения, когда одна и та же фонема находится в сильной позиции, например, вода (“вод'а”, вода) и водка (“водка”, водка). Если фонема в слабой позиции не может быть связана с фонемой в сильной позиции, написание слова просто нужно запомнить, например, собака (“собака”, собака), где фонематическое качество о размыто, и ни одно другое слово или словоформа не имеет его в сильной позиции (в состоянии стресса). Часто это слова неясной этимологии или заимствованные слова из других языков. Иногда письменная форма такого слова будет адекватно представлять его фонемы, а иногда и нет. Эти варианты написания часто группируются вместе по традиционному принципу. Иванова (1977) описала традиционный принцип как принцип, при котором фонемы в слабых позициях представлены одной из фонологически возможных букв.

Хотя выбор графемы произволен, количество доступных графем, по сути, ограничено. Кроме того, некоторые распространенные группы согласных в русском языке имеют произношение, которое традиционно отличается от соответствующего представления каждого согласного в письменной форме.

Слова, написанные по традиционному принципу, часто вызывают проблемы у начинающих писателей. Однако неясно, влияет ли непредсказуемый характер орфографических нарушений в написании этих слов каким-либо образом на их чтение.

Вывод

В настоящем обзоре русская система письма была описана как сложная, но достаточно последовательная система, которая представляет начинающему читателю несколько уровней сложности и последовательности, с которыми нужно справиться. Другие исследователи, писавшие на эту тему, разделяют эту точку зрения (Григоренко, 2006; Либерман, 1980). В этой статье система

письма была рассмотрена с точки зрения возможных единиц размера зерна, используемых как для начального, так и] для квалифицированного чтения на русском языке. Этот подход был подсказан недавними предложениями Циглера и Госвами (2005, 2006), что различия в орфографических системах приводят к различиям в стратегиях чтения, разработанных начинающими читателями. Обсуждение принципов написания в Русский язык и разногласия, связанные с их определениями, подчеркивают возможность использования нескольких единиц размера зерна не только в письменной форме, что широко признано, но и при чтении.

Подробный анализ фонологической и морфологической структуры русских слов служит основой для прогнозирования возможных сложностей обучения чтению на русском языке. Такие специфические особенности русской фонологии, такие как различие между мягкими и твердыми согласными, о чем в письменной форме сигнализирует следующая буква, требуют особого внимания и долгосрочной стратегической подготовки начинающих читателей в смешивании компонентов слога. Тот факт, что русская фонотактика допускает сложные включения, ничуть не облегчает эту задачу. Морфемная (фонематическая, согласно московской школе) преемственность в письменном русском языке требует хорошо развитого морфологического знания. Однако анализ русского слова на составляющие его морфемы – это часто затруднен из-за широко распространенного морфемного слияния. Развитию морфологической осведомленности также препятствуют надсегментарные особенности, такие как крайняя изменчивость русских моделей ударения и тот факт, что различимость в произношении разных частей русских слов зависит от их положения по отношению к ударному слогу. Фонетические изменения в качестве русских согласных также мешают носителю русского языка сохранить образ морфемы как отдельной единицы восприятия. Во многих отношениях трудности, с которыми сталкиваются начинающие читатели на русском языке, могут быть похожи на трудности, описанные для изучающих датский язык Элбро (2006), например, буквенно-

звуковые паттерны с условным произношением (слоги), правописание, основанное на знании морфемной орфографии, и орфографические паттерны, специфичные для слов (традиционное написание). Датский язык - один из самых глубоких Европейская орфография и ее сложности замедляют процесс овладения чтением, как показали Сеймур, Аро и Эрскин (2003). Однако сопоставимая степень сложности в Русский язык не обязательно означает, что он принесет те же результаты, что и датский. Причиной такого оптимизма является предсказуемость многих нарушений в написании русских слов. Преодоление сложностей, конечно, требует дополнительной подготовки, но поскольку многие из них подчиняются определенным правилам, в конечном итоге их освоение может привести к качественному изменению стратегий чтения и появлению множества единиц измерения, на которые начинающие читатели учатся полагаться. Эти гипотетические предположения, конечно, должны быть проверены экспериментально.

Использованные литературы:

1. Аванесов Р. И. (1956). Фонетика современного русского литературного языка. Москва: Просвещение.
2. Берент, Л., и Перфетти, К. А. (1995). Роза - это РИЗ: Двухцикловая модель сборки фонологии в чтении на английском языке. Психологическое обозрение
3. Богомазов Г. М. (2001). Современный русский язык. Фонетика Современный русский язык. Фонетика. Москва: Владос.
4. Богомазов Г. М. (2005). Возрастная фонология. Двухуровневая фонологическая система и ее роль в формировании чутья языка и грамотности учащихся 1-6 классов. Двухуровневая фонологическая система и ее роль в развитии фонологической осведомленности и грамотности учащихся 1-6 классов]. Москва: Московский государственный Педагогический институт.